

РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ ЛИТЕРАТУРЫ

© 2021

А.И. Субетто¹, В.В. Чекмарев²

ВЕТКА В.Н. ТАРАСЕВИЧА В ВАЗЕ ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ (ГОПАК ВОКРУГ ВАЗЫ)*

Ключевые слова: *политическая экономия, теоретическое измерение информационно-цифровых феноменов в экономике, интерференционное взаимодействие ученого и науки, прогнозирование последствий изменения характера труда.*

Введение

Многолетнее общение (и научное, и личное) нас, авторов настоящей статьи-рецензии, с доктором экономических наук Виктором Николаевичем Тарасевичем, явилось дополнительным катализатором в понимании текста его монографии «Теоретическое измерение информационно-цифровых феноменов в экономике».

Человек состоит из того, что ест на молекулярном уровне. Вероятно, также обстоит дело и с пищей информационной. Человек так устроен, что он подсознательно копирует поведение других. Если здорового человека поселить в сумасшедший дом, то он через пару-тройку недель будет иметь общие симптомы с реальными пациентами этого заведения. Поэтому только при наличии разных взглядов на одно и то же явление его можно понять более точно (при этом, конечно, не следует забывать притчу о том, как слепые, ощупывая разные части слона, пытались составить его описание для понимания того, что есть слон).

Настоящая рецензия – это разные оценки работы украинского ученого, В. Тарасевича, но в диалоге (отрицания – дополнения), как в украинском народном танце «гопак», исполняющемся женской и мужской половинами вместе.

¹ **Субетто Александр Иванович**, доктор философских наук, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, директор Центра Ноосферного Развития Северо-Западного института управления РАНХиГС при Президенте РФ, Санкт-Петербург, Россия (subal1937@yandex.ru).

² **Чекмарев Василий Владимирович**, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования, руководитель Костромского регионального отделения Петровской академии наук и искусств, Кострома, Россия (tcheckmar@ksu.edu.ru), ORCID: 0000-0001-8766-9150, SPIN-код: 4100-5257.

***Цитирование:** Субетто А.И., Чекмарев В.В. (2021). Ветка В.Н. Тарасевича в вазе политэкономической науки (гопак вокруг вазы) // Вопросы политической экономии. № 3 (27). С. 220-240.

DOI: 10.5281/zenodo.5554197 (<https://zenodo.org/record/5554197>)

Гопак – танец вне эффекта наблюдателя. Танцуют все! Вот и наш подзаголовок статьи-рецензии означает, в том числе, что мы – не сторонние наблюдатели за идеями В.Н. Тарасевича, а его сотворцы этого высоконаучного и высокоталантливого произведенного продукта политэкономических поисков развития экономической науки.

Чтение монографии – это не просто чтение, а изучение нового, чтение, вытягивающее мозг в струну. И пусть эту книгу В.Н. Тарасевича читают молодые и красивые, преодолевая методологическую лимитродность.

Общая часть

Монография состоит из «Введения» и 4-х глав, имеющих следующие названия:

- «Истоки и основания информационно-цифровых феноменов»;
- «Информационная деятельность и информационная экономика»;
- «Информационно-цифровая деятельность и ее результаты как феномены»;
- «Современная кореволуция и перспективы информационно-цифровой экономики».

Виктор Николаевич Тарасевич поставил перед собой сложнейшую задачу, ее можно охарактеризовать и как проблему, поскольку в ее постановке просматривается целая система скрытых противоречий, – раскрыть логику генезиса понятий «знание», «информация», «информационная экономика», «цифровая экономика», и затем раскрыть на выстроенной теоретико-методологической базе перспективы развития цифровой экономики.

А. Субетто: Каждая теория или концепция в науке, рождаемая тем или иным ученым, или группой ученых, несет на себе «печать» той «когнитивной матрицы», которая сознательно или недостаточно сознательно используется в процессе исследования.

Для когнитивной матрицы В.Н. Тарасевича фокальными понятиями являются:

- деятельность,
- продукт деятельности,
- познание, как познавательная деятельность,
- знание, как знаниевый продукт,
- информация, как информационный продукт,
- феномены,
- ноумены,
- понятия,
- знаки.

В монографии анализируется сложная диалектика процессов декомпозиции (или «дискретизации») и синтеза (или «кретизации»), за которой «прячется» логика системогенеза, т.е. рождения любых систем (если прибегнуть к понятийной системе системогенетики (Субетто, 1994а; Субетто, 1994b)). В монографии прослеживается процесс замещения человека, его интеллекта в человекомашинных (в 60-х – 70-х годах в СССР эти системы носили название **эргатических систем**, а одна из известных научных школ в этой области – это школа А.Л. Губинского) системах «искусственным интеллектом». «В мире среднее число роботов на 10000 работников приближается к сотне, в Южной Корее и Сингапуре, – превысило пятьсот. Пользователю интернета и разных сервисов нужно периодически подтверждать,

что он не робот. Проектируются и создаются все более совершенные человекоподобные роботы. Продолжается поиск возможностей размещения человеческой психики вообще и сознания, в частности, на небиологических носителях. Однако никто из серьезных ученых, инженеров и даже фантастов и футурологов не ставит под сомнение человекозависимость современных роботов, их неспособность к работе и выживанию вопреки воле человека», – пишет В.Н. Тарасевич (Тарасевич, 2021. С. 103). Подводя итог процессам информационно-цифровой революции в экономике, появление (в его рефлексии) наряду с «информационно-цифровой экономикой» таких ее направлений как «информационно-аналоговая экономика», «нейро-информационная экономика», «квантово-информационная экономика», «био-информационная экономика» (Тарасевич, 2021. С. 106, 107), он формулирует дилемму будущего, которая рождается именно в этой логике «информационно-цифрового прогресса» (Тарасевич, 2021. С. 107):

- с одной стороны, расширяется область возможностей «делегирования соответствующим машинам все более сложных действий и операций человека»;
- с другой стороны, «усиливаются соблазны замены человека более «современным» постчеловеком и утверждения постчеловеческого мира».

И далее добавляет свое осторожное пророчество: «...пока судьба человека и постчеловека – в руках человека. Сможет ли он противостоять соблазнам, покажет будущее» (Тарасевич, 2021. С. 107).

В определенном контексте данная монография может рассматриваться развитием постановки создания **«общей науки о новом» – неосонологии**, которую В.Н. Тарасевич и Е.А. Завгородняя выполнили в разделе «К началам экономической неосонологии» в коллективной монографии «XXI век: интеллект-революция» в 2012 году (Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 248-256).

Главная первопричина такой постановки создания новой общей науки о новом, в основе которой должна лежать исходная категория нового, которую В.Н. Тарасевич и Е.А. Завгородняя предложили назвать «неосом» (термин «неос», пишут они (Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 250), необходим «для обозначения нового как первичной абстракции, содержащей в «свернутом» состоянии все многообразное новое» – сущностное, содержательное, фенотипно проявляющееся и эмпирически постигаемое), отсюда и название – «неосонологии», в частности в ее специализированном определении – экономическая неосонология, – это осмысление наступающего нового бытия, в частности «нового экономического бытия» (Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 251). При этом, «новое экономическое бытие», как писали тогда В.Н. Тарасевич и Е.А. Завгородняя, должно раскрываться в «универсумном контексте», в частности в контексте «природы, квалиметрии, миссии и детерминированности экономически нового, законов и механизмов воспроизводства *неосов* в экономических системах» (Тарасевич, Завгородняя, 2012. С. 251).

Монография, рассматривающая возможность теоретического измерения информационно-цифровых феноменов в экономике, может оцениваться как развитие экономической неосонологии, или в другом выражении, как своеобразный теоретический блок в будущую такую науку о новом применительно к информационно-цифровой экономике.

В. Чекмарев: Уважаемый Александр Иванович! Вот Вы положительно оцениваете последовательные теоретические шаги, выполненные В.Н. Тарасевичем, по

раскрытию механизмов становления «нового экономического бытия» и тем более – в «универсумном контексте», в частности – и «нового цифро-экономического бытия». Но ведь в Ваших работах с совершенно других позиций – и онтологических, и гносеологических – раскрывается генезис «нового экономического бытия» человечества в XXI веке, в том числе – и роль информационно-цифро-экономических механизмов в этом генезисе. Кто же более прав?

А. Субетто: Экономика, или в более широком понимании – хозяйство (здесь мы можем указать на активно развивающуюся Русскую научную школу философии хозяйства С.Н. Булгакова – Ю.М. Осипова), в универсумном контексте есть природопотребление (или биосферопотребление) со стороны человечества, которое в середине XX-го века вошло в глобальный экологический кризис, а к концу этого века, в первую фазу Глобальной Экологической Катастрофы.

Трагедия человеческого разума состоит в том, что успехи в «цифровизации» управления социальными, экономическими и финансовыми процессами в рыночно-капиталистической системе, не превратились в повышение качества «управляющего разума» в соответствии с требованиями Закона интеллектно-информационно-энергетического баланса, а наоборот – стали частью «диктатуры кажимости», в пространстве которой экспоненциальный рост информации породил экспоненциальное падение знаний о сложном мире, в котором живет человек, за которым скрывается рост «риска» экологической гибели человечества даже до середины XXI века.

Поэтому мои позиции и идеи Тарасевича не противоречат, а дополняют друг друга.

В. Чекмарев: В работе Тарасевича изложены результаты применения интеграционного (деятельностно-синергетическо-феноменологического) подхода к исследованию информационно-цифровых феноменов в экономике.

Информационно-цифровой феномен определяется как цифровой знак информационного знака знаниевого образа реального объекта. На основе анализа видов познавательной и информационной деятельности и их взаимосвязей представлена знаниево-информационная «цепь», отражающая этапы восхождения от знаниевого продукта (ноумена) к информационно-цифровому материализованному продукту (феномену), охарактеризованы его особенности и виды. Обозначены границы и содержание информационно-цифровой экономики I, II, III, и IV рода. Современная экономическая кореволуция рассматривается как диалектическое единство знаниево-информационной революции и адекватных ее этапам локальных промышленных революций. Намечены перспективы *нейро-информационных* и *квантово-информационных* экономических процессов.

Можно ли вообще вести речь об информационно-цифровом феномене, если цифра – это всего лишь знак информации?

А. Субетто: Информация – одна из сложнейших категорий, появившаяся в XX-ом столетии. Как онтологическая категория, «информация» есть свойство бытия. Любая система в своем функционировании находится в 3-х типах обменов – по веществу, энергии и информации.

Чем сложнее система, тем большую роль в ее неравновесной равновесности и во взаимодействии с внешней средой играет информация.

Информация есть важнейшее базовое условие генезиса и развития «интеллекта», как механизма прогрессивной эволюции, противостоящего механизму

естественного отбора (в дарвиновской парадигме) и олицетворяющего собой «опережающую обратную связь» (или «управление»), переводящую систему из заданного состояния в будущее желаемое состояние независимо от воздействия внешней среды.

В данном контексте «информация» (как отраженное разнообразие) является таким же фундаментальным свойством движущейся материи, как и энергия.

И я уже не раз отмечал, что онтологическая категория информации фиксирует информацию как свойство бытия, материи, реальности, проявляющееся в отражении.

Информация предстает как отраженная структура или отраженное разнообразие. Информация предстает как рефлексия системы «на себя» и окружающего мира «на себя». А поскольку *любая структура системы* в системогенетической логике формируется под воздействием «наследования от прошлого», то она предстает как материализованная (овеществленная) информация о предшествующей эволюции, приведшей к появлению данного объекта.

В. Чекмарев: В работе Тарасевича присутствует сложная понятийная интерпретация (кстати, как и в Ваших, уважаемый Александр Иванович, работах по системогенетике) оснований информационно-цифровых феноменов. Справедлив он, акцентируя внимание на атрибутах общеэкономического и технико-экономического сущностного содержания не ноуменов, а феноменов? Может быть сегодня для политэкономов более важным является исследование социально-экономического содержания информационно-цифровых процессов и политико-экономической их сущности?

А. Субетто: «Сущность» всегда «является», т.е. прячется за «явлениями». «Ноумены» – это понятия, отражающие сущности разного порядка. Чтобы познать сущность надо раскрыть ее генезис, а это всегда связано с принципом историзма в познании, который фактически связан с системогенетической логикой, составляющей основу современной диалектики.

Знание, в отличие от информации, – антропоморфное понятие. Знание в отличие от информации проходит верификацию на адекватность тому фрагменту мира, моделью которого оно предстает.

Стаффорд Бир, известный кибернетик, почти 50 лет назад выдвинул тезисы, важные для понимания того противоречия, которое возникло между знанием и интернетовской информацией, «забывающей» мозги людей и в том числе управленцев разного уровня, и которая увеличивает неадекватность человеческого «пред-разума», да еще «оцифрованного», происходящим процессам Глобальной Экологической Катастрофы.

Они сформулированы были Ст. Биром так (Бир, 1976. С. 7):

«1. Основное свойство реального мира – сложность;

2. Пока мы мыслим категориями обработки данных (а автор добавляет – «за-цифрованными данными», или мыслим категориями информации), возникает новая разновидность загрязнения окружающей среды – данные (а автор добавляет – в том числе информация, не ставшая научным знанием);

3. Нашу науку мы должны употребить для того, чтобы выявить все те скрытые в существующих структурах исходы, которые в свое время окажутся будущим».

И особую роль в теории знания играет теория обобщения знания, которая бы смогла обеспечить ликвидацию наметившегося тупика той узкой специализации

ученых, которая сужает горизонт мировоззрения и видения будущего, и де-факто в XXI веке «работает» на углубление Глобальной Интеллектуальной Черной Дыры, когда запаздывание реакции Науки, политических правящих элит на идущие планетарные катастрофические экологические процессы все более и более увеличивается, т.е. нарушение Закона интеллектно-информационно-энергетического баланса.

А. Эйнштейн так охарактеризовал эту проблему: «...деятельность отдельных исследователей неизбежно стягивается ко все более ограниченному участку всеобщего знания. Эта специализация, что еще хуже, приводит к тому, что единое понимание всей науки, без чего истинная глубина исследовательского духа обязательно уменьшается, все с большим трудом поспекает за развитием науки... Каждому серьезному ученому знакомо это болезненное чувство невольной ограниченности суживающимся кругом представлений; она угрожает отнять у исследователя широкую перспективу, принижая его до уровня ремесленника» (Эйнштейн, 1965. С. 111).

Это Эйнштейновское прогнозное положение по поводу нехватки в науке широких системных обобщений вследствие узких прагматико-ориентированных научных специализаций, к тому же стимулируемых рыночно-капитало-рациональным подходом, диктуемым самой «природой» строя капиталократии (Субетто, Лукьянов, 2020), находит отражение и в феноменах «информационно-цифровой», «информационно-аналоговой», «нейро-информационной», «квантово-информационной», «био-информационной» экономик, о которых упоминает В.Н. Тарасевич в своей книге.

И это происходит на фоне явных процессов экологической гибели всей рыночно-капиталистической системы хозяйствования на Земле.

Итак, информационно-цифровая экономика – это фетиш современной экономической науки, находящейся в плену диктатуры товарно-фетишных кажимостей, через которую проявляется «онтологическая ложь» или «ложь истории», которую представляет собой рыночно-капиталистическая система в мире, и новоиспеченная колониально-капитало-рыночная система на «обломках» советской социалистической плановой экономики, возникшая за последние три десятилетия на постсоветском пространстве.

В. Чекмарев: А может быть информационно-цифровая экономика не есть фетиш, а есть некоторая онтологическая правда истории?

Ведь известный ленинградский политэконом-марксист Владимир Георгиевич Комаров в монографии «Правда: онтологическое основание социального разума», изданной уже после его кончины по инициативе широко известного российского политэконома-философа Василия Яковлевича Ельмеева писал: «...мировой рынок XX в. явил столь изощренные формы модификации товарных фетишей, что те, о которых писал К. Маркс, выглядят всего-навсего необработанным сырым материалом. Поэтому товарно-фетишистской туман, – а автор добавляет: и капитало-фетишистский туман, – окутывавший в индустриальную пору общественные отношения, не идет ни в какое сравнение с глобальным непроницаемым смогом, выпускаемым участниками безумной рыночной лихорадки, так называемой постиндустриальной (технотронной, коммуникационной и т.п.) эры. В его сгустившейся пелене не то, что громадное большинство «простецов», обманувшихся и обманутых, но и множество так называемых «профессионалов мысли» потеряли из виду современный капитализм» (Комаров, 2001. С. 125, 126).

Этот товарно-рыночно-фетишный смог и породил, как своего «ребенка», товарно-рыночно-фетишное представление об информационно-цифровой рыночной экономике, якобы заместившей собою всю прежнюю индустриальную (производительную) экономику, увлечение которой «профессионалами экономической мысли» происходит на фоне процессов цифро-рыночно-капиталогенной экологической гибели всего человечества.

Почти 30 лет уже «гремит» по-своему вердикт мировому рынку, в том числе и «оцифрованному рынку», который был вынесен в Докладе Мировому Банку, написанном группой ученых во главе с Робертом Гудлендом, Германом Дейли и Салехом Эль-Серафи в 1991 году, – «в условиях уже заполненной земной экологической ниши, рыночный механизм развития экономики исчерпал себя» (Зубаков, 2002. С. 9).

Что это означает?

Что уже более 30 лет мировая рыночно-капиталистическая система, в том числе выросшая как ее экономическая надстройка – рыночно-информационно-цифровая экономика, является «онтологической ложью» или «ложью истории», которая может превратить все бытие человечества на Земле в «онтологическую ложь», т.е. его превращение в небытие, в экологическую гибель человечества в XXI веке.

Приведу еще одно, достаточно обширное, теоретическое положение по этому поводу, которое имеется в указанном труде В.Г. Комарова: «...онтологическая правда истории не является ни тождеством, ни противоположностью правды практической жизнедеятельности людей. Она есть, прежде всего, и главным образом доведенная до мировой всеобщности правда их производственной, культуросозидательной и общественно-устроительной практики, в которой элиминированы как внеисторические аспекты обыденной жизни, так и все ее повседневные онтологические кажимости.

...Правда истории есть очищенный от внеродовых человеческих частных и сопровождающих их многочисленных объективных и субъективных видимостей всемирно-исторической аспектно-жизнедеятельности негосподствующих трудящихся народных «низов», которые есть основа основ и главная движущая сила земного космо-био-антропо-социо-ноосферогенеза. В сопоставлении с ней прославленные властители, полководцы, финансовые и промышленные воротилы, ...лидеры бизнеса, политики, спорта, герои великосветской и криминальной хроники и других подмостков всемирного театра жизни, хотя они могли казаться себе и миру звездами первой величины, на самом деле всего лишь вспышки либо темные пятна в короне единственного земного солнца – живого материального производительного труда так называемых простых людей.

...Псевдоправда (ложь) истории есть не более, чем объективная материальная кажимость, заимствующая чужую сущность – сущность правды истории. Когда правда в очередной раз достигает возобладания над неправдой, когда начинается процесс генерализации правды истории, что происходит обычно в периоды демократических подъемов революций, выглядящих катастрофами главным образом в глазах господствующих «верхов», тогда ложь истории рассыпается в прах и раскрывается ничтожность ее внутренней определенности. То, что в онтически/онтологической лжи истории было заимствовано у правды, в такие моменты подвергается разоблачению в качестве пустой внешней видимости» (Комаров, 2001. С. 141, 142, 144).

А. Субетто: Эпоха Великого Эволюционного Перелома – это и есть эпоха невиданной, планетарного масштаба, *ноосферной революции и ноосферной эмансипации человека*, которая уже началась и которая утверждает Правду Истории или Онтологическую Правду в виде единственной возможной парадигмы будущей истории человечества – Ноосферной Истории, как управляемой социоприродной эволюции на базе общественного интеллекта, научно-образовательного обществ и Ноосферного Экологического Духовного Социализма.

Именно только в контексте этой ноосферной революции обретает свои истинно-онтологические основания и начавшаяся в системе производительных сил человечества информационно-компьютерная, или информационноцифровая, революция, а без них – она так же «умрет» в XXI веке, как и «умрет» вся ставшая антиэкологической и антиноосферной рыночно-капиталистическая система, за «фасадом» которой скрывается строй мировой финансовой капиталократии. И это надо осознать!

К сожалению, пока в рамках господства мировой финансовой капиталократии в информационном пространстве мира, в частности благодаря доминированию в этом пространстве крупнейших американских информационных компаний царствует «диктатура кажимости», в «плену» которой находится мировоззрение большинства ученых, работающих в сфере обществоведения и человековедения.

В рамках этой диктатуры кажимости в мировом информационном пространстве такими же кажимостями предстают и все теории информационно-цифровой экономики в их разных вариантах, поскольку отрываются от «единственного земного солнца» по В.Г. Комарову (Комаров, 2001. С. 142) – «живого материального труда», который должен обрести в XXI веке качество жизнеспособного ноосферного труда (Субетто, 2021b. С. 33-42).

В контексте приведенных цитат из книги В.Г. Комарова его позиции и позиции В.Н. Тарасевича как бы добавляют друг друга. Ведь в монографии Виктора Николаевича Тарасевича указывается на усиливающиеся поиски, в рамках, ставшего модным течения трансгуманизма, механизмов преобразования человека в «постчеловека», более независимого, или почти независимого, от своей биологической природы.

За этим всем стоит более мощное явление, сопровождающее современную фазу развития «мирового капитализма» в терминологии Дж. Сороса (Сорос, 1998), – рыночно-капиталистическое отчуждение человека от своей сущности, достигающее, на фоне процессов первой базы Глобальной Экологической Катастрофы, своих экологических пределов, переступив которые человек в своем рыночно-капиталистическом фетишно-отчужденном бытии, вместе с иллюзиями о возможном появлении «постчеловека», превратится в ничто, в небытие.

В. Чекмарев: Следует особо остановиться на содержании Заключения текста монографии. В нем В.Н. Тарасевич констатирует наличие положительных и отрицательных пределов информационно-цифровой экономики, а также указывает на то, что с ней «сосуществуют, взаимодействуют и конкурируют традиционная информационно-аналоговая экономика, бурно развивающаяся нейро-информационная экономика, рождающиеся квантово-информационная экономика и био-информационная экономика. С одной стороны, расширяются возможности делегирования соответствующим машинам все более сложных действий и операций человека,

в том числе интеллектуальных. С другой стороны, усиливаются соблазны полной замены человека более «современным» постчеловеком и утверждения постчеловеческого мира» (Тарасевич, 2021. С. 106-107).

А как Вы, Александр Николаевич, полагаете, насколько подобные высказывания продуктивны вне рассуждений о реальном (живой и общественный труд) и виртуальном в организации социально-экономических отношений человека с человеком? Какова Ваша позиция о необходимости и возможности прогнозирования политической экономией реальности социализации экономики? И Ваша политэкономическая оценка книги Тарасевича? Ведь пока еще никуда не делись такие понятия как собственность, капитал, государство, личность и т.п. Собственность на информацию становится ныне фактическим, а не каким-то виртуальным капиталом. Я бы даже утверждал, что собственность в методологии диалектики абсолютного, объективного и относительного есть субкуб, категория созволюции Человека и Природы (биосферы). И в трансформации (возможной) биосферы в ноосферу это понятие (хотим мы этого или нет, замечаем или нет, осознаем ли или нет) наполняется новым содержанием. В рамках понятийного аппарата рецензируемой монографии «мое» может оставаться лишь именем, а не правом. Юридический аспект – владение, распоряжение, пользование – как бы «отмирает». Экономический аспект – поглощение – становится относительным. Абсолютная идеальная собственность – имя! Любая другая интеллектуальная частная собственность являет собой процесс уничтожения возможности людям оставаться человеками!

А. Субетто: Василий Владимирович, Ваши вопросы можно свести к тому, насколько я солидарен с теорией отчуждения человека от человека по мере добычи человеком технологических знаний как товара-фетиша.

Впервые более-менее в полном виде теорию отчуждения человека в товарно-фетишном мире капитализма разработал Карл Маркс.

Часто многие ученые-марксисты забывают важную миссию научного коммунизма по Марксу – миссию «присвоения человеческой сущности человеком и для человека». Он писал: «Коммунизм как положительное упразднение частной собственности и в силу этого подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека... есть действительное разрешение противоречия между человеком и природой...» (Маркс, 1965. С. 116).

Коммунизм есть, таким образом, по К. Марксу: с одной стороны, «подлинное присвоение человеческой сущности человеком и для человека», т.е. становление истинного человека, и соответственно – истинного разума, который начинает управлять своей историей, делая ее истинно гуманной, человеческой, а, с другой стороны, «действительное разрешение противоречия между человеком и природой», т.е. превращение истории, – если опираться на разработанную научно-мировоззренческую систему Ноосферизма, развивающую учение о ноосфере В.И. Вернадского в современных условиях действующего императива экологического выживания человечества, – в ноосферную историю... (Субетто, 2020).

И в данном контексте проблема очеловечивания, которая упоминается в монографии В.Н. Тарасевича, приобретает совершенно новое и другое измерение – измерение «Родов» Действительного Ноосферного Разума и соответственно – Действительного Ноосферного Человека, возвращающихся к единству с Природой,

к Гармонии с ней, к выполнению «действительного разрешения противоречия» между ними и природой по Марксу (в определении коммунизма) на ноосферной основе.

Одной из особенностей «старта» Эпохи Великого Эволюционного Перелома является то, что Биосфера как Целое, имеющее собственные гомеостатические механизмы, заговорила на языке процессов первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы с человечеством как Целым, но Негативным Целым, поскольку внутри оно разобщено рыночно-капиталистическими, конкурентными отношениями. Эту характеристику автора хорошо иллюстрирует замечание английского историка Арнольда Джозефа Тойнби, сделавшего его за несколько лет до своего ухода из жизни в середине 70-х годов XX века: «Запад способен гальванизировать и разъединять, но ему не дано стабилизировать и объединять... человечество не сможет достичь политического и духовного единства, следуя западным путем. В то же время совершенно очевидна насущная необходимость объединяться, ибо в наши дни единственная альтернатива миру – самоуничтожение...» (Тойнби, 1991. С. 597-598).

Мечтания о «постчеловеке» – продукт рыночно-капиталистического, пусть и научного, «пред-разума», так и не осознавшего, что есть такое – биологическая прогрессивная эволюция, породившая человека на Земле, как «разум», долженствующий стать «Разумом Биосферы».

В соответствии с сформулированным мною системогенетическим Законом спиральной фрактальности системного времени (ЗСФСВ), эта эволюция есть эволюция, по мере роста сложности эволюционирующих систем, запоминающая самое себя. И эта эволюционная память хранится в «бессознательном», т.е. в правополушарной части, интеллекта человека.

Компьютерно-цифровая эйфория, которая царствует в «пред-разумах» «цифро-фильных ученых» в мире, на «волне» которой и рождаются проекты «постчеловека», роботозамещения в производительном труде людей (с отправкой «лишних людей» в «мировые оцифрованные гетто» для их «вымирания» в соответствии с моделью «20% : 80%», впервые представленной на совещании олигархов в отеле «Фермонт» в Сан-Франциско (США) в 1995 году (Мартин, Шуманн, 2001. С. 20), по которой с позиции воспроизводства мирового капитала 80% населения Земли – «лишние»), – это лишь один из феноменов, рождаемых агонией, в том числе агонией рыночно-капиталистического «Анти-Разума», порожденной процессами первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы (Субетто, 2009).

Действует императив экологического выживания человечества, который включает в себя перевод Негативной Целостности Человечества в Позитивную Целостность, становление которой связано со сменой рыночно-капиталистической системы экономики (с доминированием рынка и закона конкуренции) ноосферно-социалистической системой управляемой экономики (с доминированием института планирования развития и закона кооперации). И осуществление этого императива и станет ноосферной эмансипацией человека!

Или это произойдет в XXI веке, более того – в значительной степени до середины XXI века, или человечество ждет экологическая гибель, пусть даже «информационно-оцифрованная»: от этого «человечеству легче не станет»!

И «экономическое будущее», когда мы обращаемся к современной информационно-цифровой революции, может быть адекватно осознано именно с позиции Ноосферизма, как ноосферное экономическое будущее.

При этом, подчеркну, что информация тогда обретает свое необходимое ноосферное качество, когда она повышает качество управления социоприродной эволюцией, требующего ноосферно-ориентированного синтеза науки и власти, в том числе соблюдения Закона опережения прогрессом человека научно-технического прогресса (Субетто, Лукоянов, 2020).

Тогда и только тогда информационно-цифровой прогресс обретает основания онтологической правды!

В. Чекмарев: Хотелось бы с Вами согласиться, Александр Иванович. Но и добавить суждение о том, что двойственность природы капитализма (как и двойственность нашего диалога-рецензии) в том, что, меняя одежды (форму отношения Человек-Биосфера) она обеспечивает формирование ноосферы через возникновение такой *стадии движения как нономика*. Происходит интеллектуализация капитализма. Может быть, поэтому В.Н. Тарасевич в III главе своей книги столь подробно анализирует сюжет отношений человека и биосферы, показывая, что движение к усложнению хотя и являет собой развитие, но мера разума в том, чтобы определить *направление развития*. Иначе у экономической науки и власти возникает формат двойных стандартов в понимании заката или очередной трансформации капитализма. Данный вывод особенно важен при выборе методологических оснований исследования экономических явлений в условиях обострения глобальных проблем.

В.Н. Тарасевич о методологической основе своего анализа впрямую не заявляет, но косвенно высказывается. Например, он утверждает, что «*современная цифровая реальность является порождением и составляющей реальности информационной, и было бы посягательством на принцип исторического и логического*» (выделено мною – В.Ч.) попытаться понять первую саму из себя без предварительного обращения к последней, ее истокам и основаниям» (Тарасевич, 2021. С. 12).

Отсутствие четко сформулированной методологической основы экономического анализа приводит автора рецензируемой монографии к тому, что первая глава книги превращается в некий философский трактат, тотально значимый сам по себе.

Вы, Александр Иванович, будучи доктором не только экономических, но и философских наук, насколько со мной согласны и как, в целом, относитесь к этой части исследования В.Н. Тарасевича?

А. Субетто: Да, действительно, В.Н. Тарасевич проявил себя философом. И в этом качестве его труд включил в себя научную и ненаучную составляющие. В результате им создан идеальный образ цифровой реальности. И в этом контексте вся монография, говоря языком В.Н. Тарасевича, являет собой ИПМпр-т, двойственную природу которого важно учитывать. Вероятно, практика внедрения цифровых технологий в экономику может быть весьма далекой от желаемого идеала. Впрочем, время покажет... Хотя и сам автор монографии, судя по тексту главы 2 (см.: с. 52) в той или иной мере это понимает.

Но с методологических позиций политэкономов важно замечание Тарасевича о том, что «необходимо критически воспринимать весьма распространенное в литературе наделение информации статусом главного *фактора* современного производства» (Тарасевич, 2021. С. 46).

В. Чекмарев: Действительно, набор основных факторов производства (земля, труд, капитал) в последнее время дополнился такими как информация, время и

пространство. Видимо, такое расширение связано с усложнением самого процесса жизнедеятельности человека и с новыми задачами экономической науки. Но имеющее быть отождествление факторов и ресурсов производства (на мой взгляд – ошибочное!) приводит к тому, что фраза «кто владеет информацией – тот владеет миром», становится все более востребованной. Особенно у власть имущих. Результат: ресурсная база жизнеобеспечения, где власть – основной ресурс, но временный (по сравнению с пространством). А ведь власть – это еще и один из источников обыденности затухания великих дел народов, становящийся процессом истребления человечности в человеке через технологичность цифровизации, превращения людей в анастофантов. Тарасевич пишет: «С учетом современных цифровых реалий не приходится гадать и фантазировать, ибо роль искомого конкретного подвида уже выполняет обрабатывающая сопутствующая *информационно-цифровая дискретизирующая* деятельность (СПИЦДД) и соответствующая ей обрабатывающая сопутствующая *информационно-цифровая кретизирующая* деятельность (СПИЦКД)» (Тарасевич, 2021. С. 58).

А возможна ли власть над пространством как фактором производства? Ведь, похоже, что пандемия (COVID-19) и выполняет задачу создания механизма власти над пространством и как фактора производства и как души человека...

В монографии Тарасевича прописаны влияния электронно-дискретизирующей техники (С. 60) и показан результат электронного технико-технологического процесса дискретизации как синтеза дискретизирующей техники и технологий при этом он подкрепляет свою ложку доказательств ссылкой на работу А.А. Гриценко (Гриценко, 2014. С. 175-184).

Разумеется, не возбраняется усомниться в значимости рассуждений по этому поводу. Но ведь у Вас Александр Иванович, наверняка есть и свои доводы «за» и «против»?

А. Субетто: Прежде всего, я позволю себе процитировать В.Н. Тарасевича. В четвертой главе своей работы он пишет: «В соответствии с деятельностно-синергетическим подходом именно человеческая деятельность является субстанциональным основанием, условием существования и прогресса человеческого общества, а потому ее строение и структура¹ неизбежно *воспроизводятся* в соответствующем строении и структуре общества как сверхсложной человекоразмерной суперсистемы универсального типа. Эта *суперсистема* состоит из двух ос-

¹ Уже отмечалось, что деятельность является противоречивым единством опредмечивающей деятельности (опредмечивания) и очеловечивающей деятельности (очеловечивания). В свою очередь, *непосредственное опредмечивание* в сфере производства традиционных продуктов (материальное производство) сопровождается *опосредованным очеловечиванием*, поскольку, производя продукт, человек развивает собственные СЧСоч. Подобным образом *непосредственное очеловечивание* (само- и взаимочеловечивание) в сфере производства человека (т.н. нематериальное производство) сопровождается *опосредованным опредмечиванием*. Уместно также различать в опредмечивании две основные составляющие: *естественное* опредмечивание (воспроизводство природы) и *искусственное* опредмечивание (создание т.н. искусственной, рукотворной природы), а в очеловечивании – *биоочеловечивание* (восстановление и развитие биологических качеств человека) и *собственно* очеловечивание (развитие личных и общественных СЧСоч). Поскольку любая деятельность предполагает создание конкретных потребительных стоимостей и требует вполне определенных затрат СЧС, то каждый из видов деятельности объединяет конкретную (результатную) и затратную (абстрактную) составляющие. Таким образом, даже в общеэкономическом отношении человеческая деятельность является сверхсложной системой сложных элементов-систем и их взаимосвязей (Тарасевич, 2017. С. 430-433).

новых субстанциональных систем – (1) опредмечивания и (2) очеловечивания. Результатом их противоречивого взаимодействия являются *подсистемы*: опредмечивания в опредмечивании (непосредственного опредмечивания), очеловечивания в опредмечивании (опосредованного очеловечивания), очеловечивания в очеловечивании (непосредственного очеловечивания) и опредмечивания в очеловечивании (опосредованного опредмечивания). В подсистемах (1.1) и (2.2) взаимодействуют подсистемы естественного и искусственного опредмечивания, а в подсистемах (1.2) и (2.1) – био- и собственно очеловечивания. Поскольку указанная суперсистема в ее современном состоянии является результатом исторических *эволюционнореволюционных процессов*, постольку ее эволюционно-революционное развитие может быть представлено в качестве *коэволюции и кореволюции* ее систем и подсистем, *революционной смены их конкретно-исторического доминирования*.

С учетом вышеизложенного, а также фундаментальных исторических событий и фактов допустимо ретроспективно-абстрактное выделение следующих крупных *эр и эпох* (этапов) эволюционно-революционного развития общества. *Эра опредмечивания* в современных условиях продолжает доминировать, но по масштабам и скорости *экспансии* начинает постепенно *уступать будущей эре очеловечивания*. *История эры опредмечивания обнимает взаимодействие двух основных эпох*: 1) эпохи доминирования естественного опредмечивания и 2) эпохи доминирования искусственного опредмечивания» (Тарасевич, 2021. С. 70-71). Речь идет о доминировании: 1) естественного опредмечивания не только над искусственным опредмечиванием, но и над опосредованным очеловечиванием; 2) искусственного опредмечивания не только над естественным опредмечиванием, но и над очеловечиванием. Следует иметь в виду, что утвержденное в эпоху естественного опредмечивания господство *суженного* воспроизводства естественной природы в угоду расширенному воспроизводству человеческого вида и искусственной природы продолжается и поныне.

Далее В.Н. Тарасевич отмечает, развивая свои идеи, изложенные в предыдущей работе (Тарасевич, 2017. С. 430-433), что «в непосредственном опредмечивании растет доля производства индивидуализированной продукции, направленной на удовлетворение уникальных потребностей конкретных людей, а опосредованное очеловечивание постепенно осваивает качества непосредственного, свободного от иных влияний, кроме собственного. Опосредованное опредмечивание в сфере очеловечивания уступает доминирование непосредственному очеловечиванию, но последнее, равно как и опосредованное очеловечивание, все еще несет на себе печать первоочередного учета биологических (тварных) потребностей человека. Главную роль носителей связей между людьми разделяют между собой конкретно-опредмечивающая и конкретно-очеловечивающая деятельность. Первая все более вытесняет «за кулисы исторической сцены» непосредственное абстрактное опредмечивание, а вторая – опосредованное абстрактное очеловечивание. Именно на этих основаниях и в рамках эпохальной очеловечивающей революции разворачивается *современная кореволюция*: взаимосвязанные и взаимодействующие революции – *знаниево-информационная (ЗИР)* и *новая промышленная (НПР)*, а также соответствующие и соразмерные им общественно-экономические процессы» (Тарасевич, 2021. С. 73).

Да простит меня читатель за столь обширную цитату, но без нее моя мысль-ответ будет абстрактной, а познавательные возможности *элевационного подхода*, предписывающего и позволяющего изучать прошлые и современные политэкономические явления и процессы, требуют от меня определиться по поводу *потенциального будущего*, имея ввиду, что феномен не есть ноумен.

Действительно, восприятие пандемии как реальной угрозы усилило внимание к возможностям онлайн коммуникации человека с человеком. Использование цифровых технологий как механизма управления человеческим поведением сегодня стало реальным фактом информационно-коммуникативной деятельности. Негативные последствия этого факта в монографии описаны (с. 97-102), включая уравнивание в статусе человека и машины.

Но важное не только в уже имеющихся фактах, а в нижеследующем.

Поднятая В.Н. Тарасевичем теоретическая проблема «теоретическое измерение информационно-цифровых феноменов в экономике» с позиции переживаемой Эпохи Великого Эволюционного Перелома требует необходимо раздвинуть рамки научной рефлексии, преодолеть «суживающийся круг представлений», который, по А. Эйнштейну (Эйнштейн, 1965), «угрожает отнять у исследователя широкую перспективу».

Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы и ею поставленный перед человечеством императив экологического выживания в XXI веке породили, как вторичный императив, ноосферную парадигмальную революцию в науке и образовании (эту революцию зарубежные исследователи Н. Полунин и М. Гриневальд предложили еще в начале 90-х годов XX века назвать «вернадскианской революцией»¹). Эта ноосферная парадигмальная революция затрагивает и базовые основы экономической науки.

Главным критерием, определяющим «вектор» качественных преобразований в логике ноосферной революции в системе воспроизводства жизни человечества на Земле, становится ноосферно-научное управление социо-природной эволюцией, с опорой на доминирующую роль Закона Кооперации, который, на базе Ноосферного Экологического Духовного Социализма, и должен материализоваться в планетарной кооперации народов-этносов, в том числе в Ноосферном Союзе Цивилизаций, и в Мире без Войн и Насилия. Повторим, вслед за Арнольдом Джозефом Тойнби «альтернатива миру – самоуничтожение».

Иммануил Валлерстайн, известный американский ученый, по свидетельству И. Шамира (Шамир, 2008. С. 165), определил капитализм как «болезнь», которую надо «остановить, пока она не уничтожила организм общества». Увлекаясь «информационно-цифровой экономикой», и уходя от марксистско-ленинской методологии исследования капитализма и классового подхода, мы, т.е. ученые, не «оцифровываем» ли эту «смертельную болезнь», которой уже поставила свой экологический диагноз, поставила именно по-своему Биосфера в единстве с планетой Земля, как суперорганизм, имеющий собственные гомеостатические механизмы?

Многу в монографии «Вирус и ноо-космо-номогенез» (Субетто, 2021а) высказано предположение, что у Биосферы есть определенное множество «стратегий» (как реакций обратных связей ее гомеостатов), чтобы вовремя убрать человечество с лица Земли, как свою «раковую опухоль», – и сохранить Жизнь на Земле!

¹ (Вернадскианская революция..., 2013).

Неужели суждено материализоваться пророчествам ряда мыслителей прошлого, например, пророчеству Имхотепа, предупредившего человечество 4700 лет назад: «Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы и от незнания истинного мира»? (Зубаков, 2002. С. 8).

Или, например, реализоваться предупреждению известного ученого-биолога Жана Батиста Ламарка, высказанному им более 200 лет назад: «Вследствие беззаботного отношения к будущему и равнодушия к себе подобным человек сам как бы способствует уничтожению средств к самосохранению и, тем самым, истреблению своего вида... Можно, пожалуй, сказать, что назначение человека заключается в том, чтобы уничтожить свой род, сделав земной шар непригодным для обитания...»? (Зубаков, 2002. С. 12).

Ответы на эти вопросы связаны с Родами Ноосферного Разума в лице человечества в XXI веке и соответственно – с Родами Ноосферной Науки и Ноосферного Образования, научно-мировоззренческие основания для которых подготавливает Ноосферизм (Субетто, 2020).

Главное, что требуется в логике изменений в теоретической рефлексии современных ученых, – это признание, что Наука как таковая впервые столкнулась с Большой Логикой Социоприродной Эволюции, не учитывая требования которой она будет оставаться прогностически слепой.

Наступило время для Ноосферного Прорыва, который, по автору, призвана возглавить в XXI веке Россия. Наступило Время такого Прорыва, который преодолевает Барьер Сложности и поднимает Человека на Высоту Ноосферной Ответственности за все это он творит на Земле и собирается творить в Космосе!

Заключение

О стиле работы

Стиль работы – политэкономичен. Многие авторы относят свои работы к политэкономии. Но, увы, зачастую такие работы всего лишь форма, а не содержание. Все знают, как писать ямбом, но почему-то не все пишут, как А.С. Пушкин.

Мы только в начале пути познания всей сложности нашего «Разума» и сложности Мира, с которым мы взаимодействуем.

«Миру систем» соответствует «мир таксонов», сопряженный этому «миру систем» (принцип системно-таксономического дополнения). И поэтому осмысление действия ЗСФСФ по отношению к таксоногенетике приводит к положению, что результатом любой прогрессивной эволюции по отношению к определенному виду систем является их распределение наподобие «периодического закона Менделеева», который ярко выражает собой спираль прогрессивной эволюции атомов. При этом так же, как первые атомы становятся фундаментом атомарного построения мира, точно так же действует эта закономерность по отношению к любым «конусам» прогрессивных эволюций, в том числе и к прогрессивной хозяйственной эволюции, на ее базе – к прогрессивной социально-экономической эволюции, человечества на Земле.

Действует принцип, вытекающий из действия ЗСФСВ: все предыдущие этапы хозяйственного, и соответственно экономического, развития становятся базисом для последующих этапов.

Самым древним этапом в развитии хозяйства после Неолитической революции является сельское хозяйство, или аграрная экономика, и поэтому она является самой базовой формой хозяйства и экономики в современной экономической системе.

И так же, как кольца на срезе дерева показывают цикличность и накопление памяти его развития в его структуре, точно так же структура современной экономики хранит «память» всей эволюционной спирали развития до наших дней.

Данный вывод особенно важен, когда мы пытаемся познать сущность «информационно-цифровых феноменов» и соответственно – сущность так называемой «информационно-цифровой экономики», часто игнорируя вот этот закон запоминания прогрессивной хозяйственной эволюцией самое себя.

О логике работы

Она столь же закончена, с какой законченностью завершается ход затвора в штурмовой винтовке или сочетание линий в готической архитектуре. Но по своей теоретической логике и выстроенной системе понятий и концептов достаточно сложная.

Тарасевич попытался проследить цепочку семантических преобразований, начиная с «знаниевого продукта» (как результата познавательной деятельности) до «информационного продукта» (как результата информационной деятельности). Фактически монография, с опорой на методологию диалектики Гегеля, прослеживает внутреннюю логику разворачивающейся информационно-цифровой революции в ходе научно-технического прогресса (его можно назвать «научно-технической прогрессивной эволюцией», сопровождающейся ростом сложности все новых и новых научно-технических комплексов; в теории прогрессивной эволюции «прогресс» идентифицируется именно как «рост сложности»), которая порождает, как вторичный свой эффект, информационно-цифровую революцию в способе общественного производства как единстве производительных сил и производственных отношений (в определении К. Маркса), который можно эксплицировать в начале XXI века как рыночно-капиталистическую, или рыночно-социалистическую (как в Китае, во Вьетнаме, на Кубе), систему.

О новизне работы

Энергетика идей В.Н. Тарасевича – это источник разрушения материи в форме существующего парадигмального знания. Идея всегда есть источник разрушения, но не уничтожения!

Жажда создать единоприродна с жаждой познать. Но создать, значит, изменить, усложнить (от понимания развития как усложнения). И монография В.Н. Тарасевича усложняет наше понятие сути экономической науки.

К новизне работы следует отнести искренность автора. Несомненно, что и часть авторских идей имеет значительное научное содержание.

Но рецензируемая работа более «заслуживает внимания своей теоретической личностью и последовательностью, нежели убедительностью и жизненной ясностью» (так в свое время С.Ю. Витте высказался о К. Марксе) (Витте, 1960. С. 492).

ЛИТЕРАТУРА

Бир Ст. (1976). Мир и сложность современного мира // Серия: Математика, кибернетика. № 11. М.: «Знание». С. 7-20.

Вернадскианская революция в научно-образовательном пространстве России: коллективная монография (2013). / Под науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова. СПб: Астерион. – 414 с.

Витте А.Ю. (1960). Воспоминания. В 3-х т. Т. 1. Москва: Соцэкгиз. – 528 с.

Гриценко А.А. (2014). Институциональная политическая экономия: предмет, методология, содержание. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. С. 175-184.

Зубаков В.А. (2002). Эндозоологическое отравление и эволюция: стратегия выживания (К саммиту ООН «Рио+10»). СПб-М.: ФГУП «Щербинская типография». – 86 с.

Комаров В.Г. (2001). Правда: онтологическое основание социального разума / Под ред. д.ф.н., д.э.н., проф. В.Я. Ельмеева. СПб: СПбГУ. – 556 с.

Маркс Карл. (1965). К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., 2-е изд. Т. 42. М.: Госполитиздат.

Мартин Г.-П., Шуманн Х. (2001). Западня глобализации. Атака на процветание и демократию. М.: Альпина. – 335 с.

Сорос Дж. (1998). Кризис мирового капитализма. Открытое общество в опасности. Пер. с англ. М.: ИНФРА. С. XXVI. – 262 с.

Субетто А.И. (1994а). Системогенетика и теория циклов. Части I-III. В 2-х кн. М.: Международный фонд Н.Д. Кондратьева, Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов. – 243 с.; 260 с. [503с.].

Субетто А.И. (1994b). Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, образовательная генетика и мировое развитие (интегративный синтез). М.: Исследоват. центр проблем качества подготовки специалистов. – 156 с.

Субетто А.И. (2009). Капиталократия и глобальный империализм. СПб: Астерион. – 572 с.

Субетто А.И. (2020). Ноосферизм: новая парадигма бытия человека и развития цивилизация на Земле и в Космосе / Под науч. ред. д.т.н., д.псих.н., д.пед.н., проф., Заслуженного испытателя и создателя космической техники В.В. Лукоянова. СПб: Астерион. – 380 с.

Субетто А.И. (2021а). Вирус и ноо-косомо-номогенез (развитие теоретических основ Ноосферизма): монография / Под науч. ред. д.э.н., проф. В.А. Шамахова. СПб.: Астерион. – 92 с.

Субетто А.И. (2021b). Ноосферное развитие. Ноосферный гуманизм. Ноосферная телеология (очерки ноосферной эмансипации человека): монография / Под науч. ред. д.э.н., проф. В.А. Шамахова. СПб: Астерион. – 222 с.

Субетто А.И., Лукоянов В.В. (2020). Диалоги: Ноосферизм – Будущее Человечества / Под науч. ред. Президента Ноосферной общественной академии наук д.псих.н., проф. В.В. Семикина. СПб: Астерион. – 183 с.

Тарасевич В.Н., Завгородняя Е.А. (2012). К началам неосоологии / XXI век: интеллект-революция: монография / Под науч. ред. Ю.М. Осипова, Е.С. Зотовой. М.,

Киев: Издат.-информ. центр Национального университета государственной налоговой службы Украины. – 412 с.

Тарасевич В.Н. (2017). Фундаментальная экономическая наука: универсальность содержания и развития: монография / В.Н. Тарасевич. Днепр: ЧМП «Экономика». – 508 с.

Тарасевич В.Н. (2021). Теоретическое измерение информационно-цифровых феноменов в экономике. Монография. Днепр: ЧМП «Экономика». – 108 с.

Тойнби А. Дж. (1991). Постигание истории / Пер. с англ. / Сост. А.П. Огурцов М.: Прогресс. – 736 с.

Шамир И. (2008). Каббала власти. М.: Алгоритм. – 544 с.

Эйнштейн А. (1965). Физика и реальность // Сб. статей. М.: «Наука». – 359 с.

Aleksandr I. Subetto¹, Vasily V. Chekmarev²

A BRANCH OF V.N. TARASEVICH IN THE VASE
OF POLITICO-ECONOMIC SCHOLARSHIP
(A HOPAK AROUND THE VASE)*

Keywords: *political economy, theoretical measurement of information and digital phenomena in the economy, interference interaction of a scientist and science, forecasting the consequences of changes in the nature of work.*

This article is a review of the monograph by the Ukrainian political economist Viktor Nikolaevich Tarasevich *The Theoretical Dimension of Informational and Digital Phenomena in the Economy*, conducted in the form of a dialogue that makes it possible to evaluate the ideas presented in the monograph from various positions and with the exercise of different types of judgment. Due to the length constraints of a journal review the judgments expressed by the authors are extremely abstract and declarative; that is, they are presented in the rhythm of the Ukrainian folk dance, the *hopak*. In this way, the authors concentrate attention on the specific nature of the views put forward by the author of the monograph. The dialogue form allows them not only to present an assessment of Tarasevich's ideas, but also to formulate the laws that govern the course of the energo-informational processes that are specific to modern economic activity. In the process, the authors take into account the change in the nature of work under the impact of digital technologies and the appearance of new forms of property, while also having regard to the new content of the interests of the economic subjects as actors in a multidimensional and multi-level economic space.

REFERENCES

Bir St. (1976) The world and complexity of the modern world // Series: Mathematics, Cybernetics. № 11. M.: «Knowledge». Pp. 7-20.

¹ **Subetto Alexander Ivanovich**, Doctor of Philosophy, Doctor of Economics, Candidate of Technical Sciences, Professor, Director of the Center for Noospheric Development of the Northwestern Institute of Management of the RANEPa under the President of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia (subal1937@yandex.ru).

² **Chekmarev Vasily Vladimirovich**, Doctor of Economics, Professor, Corresponding Member of RAO, Head of the Kostroma Regional Branch of the Petrovsky Academy of Sciences and Arts, Kostroma, Russia (tcheckmar@ksu.edu.ru), ORCID: 0000-0001-8766-9150, SPIN code: 4100-5257.

* **JEL codes:** O33, P17, J2.

Citation: Subetto A.I., Chekmarev V.V. (2021). V.N. Tarasevich's branch in the vase of political economic science (gopak around the vase). *Problems in Political Economy*, № 3 (27). С. 220-240.

DOI: 10.5281/zenodo.5554197 (<https://zenodo.org/record/5554197>)

The Vernadsky Revolution in the scientific and educational space of Russia: a collective monograph (2013) / Under the scientific editorship of A.I. Subetto and V.A. Shamakhov. Saint Petersburg: Asterion. – 414 p.

Witte A.Yu. (1960) *Memories*. In 3 volumes. Vol. 1. Moscow: Sotsekgiz. – 528 p.

Gritsenko A.A. (2014) *Institutional political economy: subject, methodology, content*. Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing. Pp. 175-184.

Zubakov V.A. (2002) *Endoecological poisoning and evolution: a survival strategy (For the UN summit «Rio+10»)*. St. Petersburg-M.: FSUE «Shcherbinskaya printing house». – 86 p.

Komarov V.G. (2001) *Pravda: the ontological basis of social reason* / Ed. by D.F.N., D.E.N., prof. V.Ya. Elmeeva. St. Petersburg: St. Petersburg State University. – 556 p.

Karl Marx (1965) K. Marx, F. Engels. Soch., 2nd ed. Vol. 42. Moscow: Gospolitizdat.

Martin G.-P., Schumann X. (2001) *The trap of globalization. Attack on prosperity and democracy*. Moscow: Alpina. – 335 p.

Soros J. (1998) *The crisis of world capitalism. The open society is in danger*. Trans. from English M.: INFRA. S. XXVI. – 262 p.

Subetto A.I. (1994a) *Systemogenetics and the theory of cycles. Parts I-III*. In 2 books, Moscow: N.D. Kondratiev International Foundation, Research. center for quality problems of training specialists. – 243 p.; 260 p. [503 p.].

Subetto A.I. (1994b) *Sociogenetics: systemogenetics, social intelligence, educational genetics and world development (integrative synthesis)*. M.: Research. center for quality problems of training specialists. – 156 p.

Subetto A.I. (2009) *Capitalocracy and global imperialism*. St. Petersburg: Asterion. – 572 p.

Subetto A.I. (2020) *Noospherism: a new paradigm of human existence and development of civilization on Earth and in Space* / Under the scientific editorship of Doctor of Technical Sciences, Doctor of Psychology, Doctor of Pedagogical Sciences, professor, Honored Tester and creator of space technology V. V. Lukoyanov. St. Petersburg: Asterion. – 380 p.

Subetto A.I. (2021a) *Virus and noo-kosomo-nomogenesis (development of the theoretical foundations of Noospherism): monograph* / Under the scientific editorship of Doctor of Economics, prof. V.A. Shamakhov. St. Petersburg: Asterion. – 92 p.

Subetto A.I. (2021b) *Noospheric development. Noospheric humanism. Noospheric teleology (essays on human noospheric emancipation): monograph* / Under the scientific ed. of Doctor of Economics, prof. V.A. Shamakhov. St. Petersburg: Asterion. – 222 p.

Subetto A.I., Lukoyanov V.V. (2020) *Dialogues: Noospherism – The Future of Humanity* / Under scientific ed. President of the Noospheric Public Academy of Sciences, Doctor of Psychology, Professor V.V. Semikin. St. Petersburg: Asterion. – 183 p.

Tarasevich V.N., Zavgorodnaya E.A. (2012) *To the beginnings of neosology / XXI century: intellect-revolution: monograph* / Under the scientific ed. of Yu.M. Osipova, E.S. Zotovoy. M., Kiev: Izdat. – inform. Center of the National University of the State Tax Service of Ukraine. – 412 p.

Tarasevich V.N. (2017) Fundamental economic science: universality of content and development: monograph / V.N. Tarasevich. Dnipro: CHMP «Economy». – 508 p.

Tarasevich V.N. (2021) Theoretical measurement of information and digital phenomena in economics monograph. Dnipro: CHMP «Economy». – 108 p.

Toynbee A.J. (1991) Comprehension of history / Trans. from English / Comp. Ogurtsov A.P. M.: Progress. – 736 p.

Shamir I. (2008) Kabbalah of power. M.: Algorithm. – 544 p.

Einstein A. (1965). Physics and reality // Collection of articles. M.: «Science». – 359 p.